

УДК 332.146.2

DOI

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК СПОСОБ
АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНЕ****КОСТРОВЕЦ Л.Б.,**

доктор экон. наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»;

ЖЕЙНОВА М.Н.,

аспирант кафедры инновационного

менеджмента и управления проектами

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы при Главе Донецкой

Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрена эволюция становления системы социально-экономического партнёрства на территории Донецкой Народной Республики. Также проанализированы этимологии дефиниций «инвестиционный процесс» и «региональный инвестиционный процесс», изучены различные подходы авторов к детерминации описываемой дефиниции. Автором проведен компаративный анализ научно-теоретических подходов к определению понятия «инвестиционный процесс», а также разработана и систематизирована структура системы документов стратегического планирования. В заключении даны рекомендации по активизации инвестиционных процессов в регионе.

Ключевые слова: инвестиционный процесс, региональный инвестиционный процесс, социально-экономическое партнёрство, стратегическое планирование, прогнозы социально-экономического развития

**SOCIO-ECONOMIC PARTNERSHIP AS A WAY TO ACTIVATE INVESTMENT
PROCESSES IN THE REGION****KOSTROVETS L.B.,**

Doctor of Economic Sciences,

Associate Professor, Rector

SEE HPE «Donetsk Academy of Management

and Public Administration under

the Head of Donetsk People's Republic»;

ZHEINOVA M.N.,

Postgraduate student of the Department of

Innovative Management and Project Management

SEE HPE «Donetsk Academy of Management

and Public Administration under

the Head of Donetsk People's Republic»,

Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the evolution of the formation of a system of socio-economic partnership in the territory of the Donetsk People's Republic. Also analyzes the etymology of definitions of the investment process and the regional investment process,

explores various approaches of the authors to determine the described definition. The author conducts a comparative analysis of scientific and theoretical approaches to the definition of the concept of the investment process, also the structure of the system of documents of strategic planning is developed and systematized. In conclusion, recommendations are given on enhancing investment processes in the region.

Keywords: *investment process, regional investment process, socio-economic partnership, strategic planning, forecasts of socio-economic development*

Постановка задачи. В современных условиях инвестиции становятся важнейшим средством обеспечения экономического прорыва Донецкой Народной Республики, осуществления структурных сдвигов в промышленном комплексе, внедрения новейших достижений технического прогресса, улучшения количественных и качественных показателей хозяйственной деятельности на всех уровнях.

В целях обеспечения устойчивого роста экономики требуется обеспечить опережающий рост результирующих показателей деятельности над затратными, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, расширить возможности для капиталовложений в технологическую и инженерную инфраструктуру государства, активизировать работу по финансированию инфраструктуры и отраслей социальной сферы, сформировать новую отраслевую структуру капиталовложений, которая бы предполагала определённое увеличение жизненного уровня населения в пользу отраслей, которые вырабатывают продукты питания, а также товары личного потребления (перерабатывающие отрасли, сельское хозяйство, пищевая и лёгкая промышленность), сферу обслуживания.

Кроме того, для достижения вышеуказанной цели необходимо наличие сформированной, стабильной, всесторонне урегулированной системы нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, в том числе специализированных законодательных актов, которые направлены на отдельные сферы инвестирования, такие как: прямое инвестирование (инвестиции в производство и оборотные средства предприятий), инновационное инвестирование (инвестиции в разработку и создание новых технологических и технических решений, научные разработки, наращивание интеллектуального потенциала), финансовое инвестирование (инвестиции в обращение денежных и финансовых обязательств), имущественные права (распределение имущественных прав собственности участников инвестиционной деятельности), что в свою очередь является актуальным в настоящее время при обеспечении экономико-правового, социального развития и осуществлении интеграционных процессов Донецкой Народной Республики.

Таким образом, для эффективного привлечения инвестиций в Донецкую Народную Республику, улучшения инвестиционного климата необходимо наличие соответствующего законодательного механизма, управленческих решений со стороны руководства государства, а также институциональных преобразований, что позволит достичь высоких темпов экономического роста в Донецкой Народной Республике.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-методические аспекты управления инвестиционными процессами представлены в работах таких авторов, как А.Ю. Андрианов [3], Дж.В. Бэйли [5], С.В. Валдайцев [3], П.В. Воробьёв [3], Л.Дж. Гитман [4], Е.Н. Зелепухина [8], Л.Л. Игонина [2], Ю.В. Матвеев [7], О.Л. Некрасова [6], И.В. Сугаипова [8], У.Ф. Шарп [5] и других.

Актуальность. В целях формирования благоприятного инвестиционного климата в Республике министерством экономического развития был разработан ряд законопроектов: «Об инвестиционной деятельности», «О социально-экономическом партнёрстве», «Об иностранных инвестициях в Донецкой Народной Республике» и других. В частности, проект закона «Об инвестиционной деятельности» определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности на территории

Республики, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности.

Также профильным министерством была презентована Методика оценки инвестиционной привлекательности административно-территориальных единиц Донецкой Народной Республики и Методические рекомендации по экспресс-оценке эффективности инвестиционного проекта. *«Основными ожидаемыми эффектами от реализации обозначенных методических предложений являются достижение прозрачности оценивания инвестиционных проектов, открытость и общая доступность процедур оценивания, что позволит потенциальным инвесторам более полно сформировать представление об инвестиционной деятельности на территории Донецкой Народной Республики»* [1].

Кроме того, в работе Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике находится проект закона «О государственной поддержке инвестиционных проектов», положения которого направлены на регулирование отношений в сфере инвестиционной деятельности на территории Донецкой Народной Республики, а также предусматривают меры государственной поддержки инвестиционных проектов.

В то же время, как ранее уже было отмечено, одной из форм привлечения инвестиций в экономику Республики является институт социально-экономического партнёрства, который нашёл своё отражение в нормативном поле Донецкой Народной Республики и выступил катализатором инвестиционных процессов в регионе.

Таким образом, одной из институциональных основ, задающих направление инвестиционных процессов в Республике, является нормативно-правовая база, регулирующая аспекты субъектности участников процесса в рамках корпоративизма составных структур административно-территориальных единиц.

Цель статьи – рассмотреть эволюцию становления системы социально-экономического партнёрства на территории Донецкой Народной Республики как способа активизации инвестиционных процессов в регионе посредством проведения компаративного анализа научно-теоретических подходов к определению понятия «инвестиционный процесс», а также систематизации структуры системы документов стратегического планирования как инструмента реализации стратегии развития региона.

Изложение основного материала исследования. С целью дальнейшего анализа прикладного аспекта разноуровневого воздействия инвестиционных процессов на интегральную структуру формирования устойчивого корпорального развития региона необходимо обратиться к сущности самого понятия «инвестиционный процесс» и в его рамках дефиниции «региональный инвестиционный процесс». Данный синтез позволит понять генезис сути двух компонент, взаимодействующих в синергизме потоков процесса активации инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в реальный сектор экономики.

Научным сообществом достаточно факторно изучена сама природа инвестиционного процесса, даны всеобъемлющие интерпретации понятий и определений. Обратимся к некоторым из них, наиболее точно и предметно отражающим суть и принципы функционирования данной экономической формации.

Так, Игонина Л.Л. в своей работе описывает инвестиционный процесс как совокупное движение инвестиций различных форм и уровней [2, с. 40]. Автор предлагает достаточно общее понятие, охватывающее все возможные вариации форм взаимодействия субъектов рынка, без какой-бы то ни было конкретизации и корреляции участников процесса.

Андрианов А.Ю., Валдайцев С.В. и Воробьёв П.В. рассматривают инвестиционный процесс как экономическую категорию, выражающую отношения, которые возникают между его участниками по поводу формирования и использования

инвестиционных ресурсов в целях расширения и совершенствования производства [3, с. 15]. В данной дефиниции есть определённая конкретизация, выражающаяся сквозь призму экономической категории. Однако сам процесс затеоретизирован и представляется как интегральный показатель, для реализации которого необходима комплексная система оценочных факторов.

В то же время Гитман Л. Дж. позиционирует определяемую дефиницию как механизм сведения вместе тех, кто предлагает деньги (имеющих временно свободные средства), с теми, кто предъявляет спрос (испытывающими потребность в них). Обе стороны обычно встречаются в финансовых институтах или на финансовом рынке [4, с. 15]. В его трактовке финансовые институты выступают посредниками между заёмщиками финансовых средств и кредиторами. В формате исследуемого дифференциала законы экономической теории спроса и предложения выходят на первый план.

Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александр, Дж. В. Бэйли определяют инвестиционный процесс как набор процедур, при помощи которых инвестор решает, в какие рыночные бумаги инвестировать, насколько значительными должны быть инвестиции и в какой момент их необходимо осуществлять [5, с. 117-124]. В данном контексте авторы предопределяют инвестору ключевую роль в принятии решений целевого инвестирования.

В диссертационной работе Некрасовой О.Л. на соискание учёной степени доктора экономических наук сущность понятия «инвестиционный процесс» получила дальнейшее развитие и определяется как непрерывное развитие системы взаимодействия между субъектами и объектами в инвестиционной среде, направленное на решение комплекса стратегических задач, обеспечивающих интенсивное развитие региона [6, с. 5]. Акцент делается на диверсификацию регионального развития посредством взаимодействия объектов и субъектов процесса. Представляется многосторонняя деятельность участников воспроизводственного процесса по наращиванию инвестиционной среды.

В то же время Матвеев Ю.В. указывает на следующее определение: «инвестиционный процесс есть система эколого-социально-экономических отношений по поводу расширенного воспроизводства всех элементов национального богатства» [7, с. 143]. Автор расширяет сферу употребления исследуемого понятия через рамки эколого-социально-экономических отношений с целью достижения богатства нации.

Сугаипова И.В. и Зелепухина Е.Н. интерпретируют инвестиционный процесс, как «сегмент процесса общественного производства, существующий в виде совокупности общественных отношений по поводу той части продукта общества, которая предназначена для возобновления его производительных сил (то есть ресурсов самого процесса воспроизводства) и производственных отношений» [8, с. 15]. В плоскости эволюции природы исследуемого понятия авторы указывают на неразрывную связь достижения общественного блага посредством корректуры количественных и качественных референций продукта с целью регенерации производительных сил общества. Данная этимология понятия приближает к исследуемому предмету социально-экономического партнёрства в формате взаимосвязи благосостояния социума и достижения материального блага.

Таким образом, для детального анализа и дальнейшего внедрения в работу проведен компаративный анализ научно-теоретических подходов к определению различными учёными понятия «инвестиционный процесс» по аналогии изучения понятия социально-экономическое партнёрство.

Так, выявлено, что основная отличительная особенность в позициях авторов заключается в оценке дефиниции сквозь призму системы (общее), процессов (последовательно-поступательное) и механизмов (порядка) исполнения, а именно: инвестиционный процесс имплементируется как система отношений, совокупность процедур и процессов, а также как механизм реализации (табл. 1).

Таблица 1

**Современные подходы к определению экономической категории
«инвестиционный процесс» (систематизировано автором)**

Подход	Автор, источник	Понимание сущности экономической категории «инвестиционный процесс»
Система отношений и взаимодействия	Ю.В. Матвеев [7, с. 143]	Система эколого-социально-экономических отношений по поводу расширенного воспроизводства всех элементов национального богатства
	А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. Воробьёв [3, с. 15]	Экономическая категория, выражающая отношения, которые возникают между его участниками по поводу формирования и использования инвестиционных ресурсов в целях расширения и совершенствования производства
	О.Л. Некрасова [6, с. 5]	Непрерывное развитие системы взаимодействия между субъектами и объектами в инвестиционной среде, направленное на решение комплекса стратегических задач, обеспечивающих интенсивное развитие региона
Совокупность процессов, процедур, движения	Л.Л. Игонина [2, с. 40]	Совокупное движение инвестиций различных форм и уровней
	И.В. Сугаипова, Е.Н. Зелепухина [8, с. 15]	Сегмент процесса общественного производства, существующий в виде совокупности общественных отношений по поводу той части продукта общества, которая предназначена для возобновления его производительных сил (то есть ресурсов самого процесса воспроизводства) и производственных отношений
	У.Ф. Шарп, Г. Дж. Александр, Дж. В. Бэйли [5, с. 117-124]	Набор процедур, при помощи которых инвестор решает, в какие рыночные бумаги инвестировать, насколько значительными должны быть инвестиции и в какой момент их необходимо осуществлять
Механизм исполнения	Л. Дж. Гитман [4, с. 15]	Механизм сведения вместе тех, кто предлагает деньги (имеющих временно свободные средства), с теми, кто предьявляет спрос (испытывающими потребность в них)

Общим в подходах групп авторов в большинстве своём можно отметить вычленение множества факторов взаимодействия и нацеленность на интенсификацию и воспроизводство национального богатства посредством возобновления и совершенствования производства, его производительных сил и производственных отношений.

Всё же ряд прикладных аспектов функционирования инвестиционных процессов, касательно взаимодействия сегментов разноуровневых региональных систем развития, требует обращения и дальнейшей методологической проработки этимологии понятия «регионального инвестиционного процесса». Данная необходимость возникла в связи с востребованностью онтогенеза инвестиционных процессов в регионе.

В контексте развития дефиниции «регионального инвестиционного процесса» необходимо акцентировать внимание на работах таких авторов: Гулина Д.А., Зубкова О.В., Ключева К.В., Огоева А.У., Терехова С.А., Щербакова В.С. и других.

Следует констатировать, что ряд авторов в своих интерпретациях понятия регионального инвестиционного процесса, проистекая от частного к общему, пытаются вычленировать описываемую дефиницию сквозь призму становления и дальнейшего прогресса региональных систем. Однако более глубокий анализ позволяет сделать вывод о нецелесообразности проработки отдельного понятийного аппарата для отдельного региона в разрезе унификации экономических подсистем вне зависимости от сферы распространения его действия. Остановимся на некоторых из дефиниций для более глубокого синтеза понятий «инвестиционный процесс» и «социально-экономическое партнёрство».

Клюев К.В. рассматривает инвестиционный процесс в регионе сквозь призму поступательного динамического развития, «динамизм проявляется в подвижности и стремительном развитии действий по превращению инвестиционных ресурсов во вложения в инвестиционной деятельности с целью получения дохода от них. Именно в этом и заключается инвестиционный процесс, выражающийся в накоплении, привлечении и размещении инвестиционных ресурсов в регионе» [9, с. 143-144]. По сути, рассматриваемое определение касается инвестиционного процесса в целом, всё же в разрезе применения к региональной среде.

Гулин Д.А. и Зубкова О.В. трактуют региональный инвестиционный процесс как целенаправленную деятельность субъектов хозяйствования по привлечению источников финансирования и прочих экономических ресурсов для формирования и эксплуатации объектов инвестиций, результатом которой является прирост валового внутреннего продукта и достижение задач устойчивого регионального развития [10, с. 14]. Данная дефиниция рассматривается в контексте исключительно достижения экономических благ для субъектов хозяйствования с целью наращивания свободного и оборотного капитала как источника дальнейшего прироста финансовых средств. Комплексное развитие в рамках региона рассматривается сквозь призму одиночной интенсификации средств субъектами хозяйствования частной формы собственности, в отличие от понимания комплексного взаимодействия всех форм собственности с целью достижения интегральной консеквенции труда.

Щербаков В.С. в своей диссертационной работе дал авторское понятие регионального инвестиционного процесса как разновидности экономического процесса, одновременно и неразрывно протекающего в едином экономическом пространстве страны и множестве интегрированных, но неоднородных экономических подпространствах (регионах), представляющего собой систему отношений между экономическими субъектами по поводу поиска, предоставления источников инвестиций и их использования, настроенную на воспроизводственный цикл, основной целью которой является увеличение выпуска в рамках региона, ведущее к его экономическому росту и дальнейшему развитию [11, с. 13]. Согласно авторскому трактованию, исследуемая дефиниция дифференцируется в рамках сужения сферы деятельности с уровня экономического пространства страны до отдельных регионов, однако задачи инвестиционных процессов на уровне регионов едины – это цикличность роста и развития региональных процессов воспроизводства.

А.У. Огоев определяет понятие регионального инвестиционного процесса как последовательную совокупность действий, направленных на формирование фонда инвестиций региона (субъекта федерации) за счёт комплексного использования различных источников ресурсов и инструментов их привлечения, на рациональное распределение фонда между реципиентами инвестиций и на создание благоприятных условий выполнения инвестиционных обязательств [12]. Автором выявляется сущность процессов привлечения различного рода ресурсов посредством формирования инвестиционного фонда, что будет благоприятствовать выполнению инвестиционных обязательств.

В то же время Терехова С.А. определяет региональный инвестиционный процесс как разработку и реализацию модели инвестиций в соответствии со стратегией социально-экономического развития региона. При этом инвестиционная модель включает взаимосвязанные элементы и целевые функции, определяющие направления, объекты, характер и эффективность инвестиций. В свою очередь составляющие инвестиционного процесса описываются определёнными характеристиками: инновационными; структурно-воспроизводственными; институциональными; управленческими; организационно-финансовыми [13, с. 83]. Автором сделан акцент на социально-экономическую стратегию развития региона. Необходимо отметить, что данный подход основывался, в том числе, на федеральном законе Российской Федерации «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ввиду видимой компиляции подхода автора к исследуемой проблематике.

В то же время важно констатировать, что проект закона Донецкой Народной Республики «О системе государственного стратегического планирования», принятый депутатами в первом чтении в 2015 году, так и не нашёл своего отражения в законодательном поле Республики. Однако нормы, урегулированные данным проектом закона, направлены на установление принципов, организационных основ и порядка осуществления процесса стратегического планирования, определения системы документов стратегического планирования, а также функций участников стратегического планирования. Так, под стратегическим планированием понимается функция государственного управления, которая заключается в выборе приоритетов, определении с учётом имеющихся ресурсов целей и направлений развития, разработке и выполнении взаимосвязанных задач и мероприятий социально-экономического развития. А стратегия экономического развития подразумевает под собой документ, в котором определяются стратегические цели и задачи развития государства, в том числе отдельных административно-территориальных единиц, отдельных отраслей экономики или сфер деятельности. Основу иерархии системы стратегического планирования составляет пространственно-временная декомпозиция стратегических целей и задач развития Донецкой Народной Республики в рамках соответствующих документов стратегического планирования.

В то же время прогнозы социально-экономического развития разрабатываются на основе комплексного анализа демографической ситуации, состояния использования природного, производственного, научно-технического и трудового потенциала, конкурентоспособности экономики, оценки достигнутого уровня развития экономики и социальной сферы и с учётом влияния внешних политических, экономических и других факторов, ожидаемых тенденций изменения воздействия этих факторов в перспективе. Данные прогнозы включают в себя количественные показатели и качественные характеристики развития макроэкономической ситуации, экономической структуры, научно-технического развития, внешнеэкономической деятельности, динамики производства и потребления, уровня и качества деятельности, экологической обстановки, социальной структуры, а также систем образования, здравоохранения и социального обеспечения населения. Они разрабатываются на вариативной основе с учётом вероятностного воздействия внутренних и внешних политических, экономических и других факторов.

Для полноты анализа и понимания необходимости внедрения и принятия законодательного акта разработана и систематизирована структура системы документов стратегического планирования, которая включает в себя уровни системы, иерархию документов, процедуру и этапы их разработки, рассмотрения и утверждения (рис. 1).

Рис. 1. Система документов стратегического планирования

Определённо, отсутствие стратегического планирования чревато ошибочностью в дальнейшем управлении при выборе и постановке целей и задач, определении качественных и количественных индикаторов, на достижение которых направлена деятельность участников стратегического планирования, что может привести к несистемности и спонтанности в принятии управленческих решений, отсутствию чётко выраженной и выстроенной подсистемности власти, реализации стратегии на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, а также нарушению механизма обеспечения согласованного взаимодействия участников стратегического планирования при осуществлении разработки и реализации документов стратегического планирования.

Исходя из реалий сегодняшнего времени, степень государственного планирования всё же реализуется через иные нормативные правовые акты Главы Республики, Совета Министров, профильных министерств, ведомств и органов местного самоуправления, в том числе концептуальную роль играет Закон «О республиканских программах», в рамках которого возможна «разработка, утверждение и реализация программных документов социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, развитие отдельных отраслей экономики, сфер жизни, а также отдельных административно-территориальных единиц» [14].

Однако отличительной чертой настоящих документов является их точечность и фрагментарность, что может привести к несогласованности действий на местном и республиканском уровнях. Достижение заявленных целей устойчивого социально-экономического развития государства должно содержаться в системном унифицированном документе, коим должен стать Закон «О системе стратегического планирования».

Таким образом, возвращаясь к исследованию топологии вышеобозначенных авторских понятий, следует констатировать, что различия трактовок и позиций авторов сводятся к дифференциации компонент инвестиционного процесса. Определённая прерогатива данных трудов – квантитативные оценки инвестиционного процесса на региональном уровне. Однако целесообразно отметить, что в формате изучаемой дефиниции как такового особого либо специального регионального инвестиционного процесса, который пытаются вычленивать авторы, нельзя определить. Имеет место быть инвестиционный процесс и его разноуровневое взаимодействие в рамках региона, субъекта, государства, однако не в виде искусственно создаваемого понятия «региональный инвестиционный процесс».

Автор данного исследования в процессе изучения этимологии понятия «инвестиционный процесс» не столкнулся с попытками внедрения таких его вариаций, как «областной инвестиционный процесс» либо «государственный инвестиционный процесс» и тому подобное. Поэтому вызывает сомнение легитимность проработки сущности определения «региональный инвестиционный процесс» как отдельной категории для научных изысканий.

Таким образом, при исследовании инвестиционных процессов и корреляции последних с природой социально-экономического партнёрства в большей степени необходимо опираться на понятие инвестиционного процесса как «сегмента процесса общественного производства, существующего в виде совокупности общественных отношений по поводу той части продукта общества, которая предназначена для возобновления его производительных сил (то есть ресурсов самого процесса воспроизводства) и производственных отношений» [8, с. 15].

Важно констатировать, что в рамках проектов социально-экономического партнёрства сквозь призму инвестиционных процессов краеугольным элементом выступает именно государственное регулирование инвестиционной деятельности на

современном этапе развития Республики, учитывая динамизм происходящих перемен, внешние угрозы, перманентное ведение боевых действий, равно как и статус непризнанности.

Во главу угла в определённом положении, в аспекте усиления коэффициента полезного действия от управления инвестиционными процессами в Республике органам государственной власти необходимо решить ряд определённых задач, таких как:

- осуществлять мониторинг реального формирования институциональной структуры: постоянное наблюдение, анализ и прогнозирование;
- совершенствовать правовые нормы, оперативно реагируя на изменение экономической ситуации;
- формировать базовые ценности как основу взаимодействия субъектов инвестиционного рынка;
- способствовать росту информационной доступности основных параметров функционирования рынка инвестиций [15, с. 53, 60].

Определённо, система институциональных преобразований с момента образования Республики претерпела ряд кардинальных изменений. На этапе становления государственности Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 02.12.2015 года № 23-3 была утверждена концепция инвестиционного сотрудничества в Донецкой Народной Республике и Порядок рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов с целью создания благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности [16]. Однако на данном этапе установлено, что концепция не получила должного распространения на практике, так как органы государственной власти, ввиду актуальности процессов построения государственного аппарата и налаживания функционирования органов местного самоуправления, не уделяли должного внимания поддержке инвесторов, в том числе и через принятие устойчивой законодательной базы, создания благоприятного таможенного режима, введения умеренного налогообложения и различных льгот для инвесторов.

Формализованность и забюрократизированность нормативной базы, длительность конкурсных процедур и иные формальности, не говоря уже о непризнанности региона, стали причиной снижения уровня доверия инвесторов к Республике в целом.

По завершении государственного строительства стала активнее проводиться работа по стабилизации экономической ситуации, укреплению курса интеграции Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией, расширению рынка сбыта продукции, производимой в Донецкой Народной Республике, ускорению переориентации производства на российский рынок, а также созданию институциональных условий для привлечения иностранных инвестиций.

Так, министерством экономического развития разрабатываются программы социально-экономического развития городов и районов Республики, в том числе с учётом восстановления разрушенной инфраструктуры и привлечения внешних ресурсов для её поддержания.

Также в настоящее время разработан проект дорожной карты развития инвестиционной привлекательности Республики, включающий в себя меры по улучшению законодательной базы, привлечению инвестиций, доработке инвестиционного паспорта, а также мероприятия по совершенствованию инвестиционного портала.

В рамках деятельности интеграционного комитета «Россия-Донбасс» между городами и районами Российской Федерации и Донецкой Народной Республики подписан ряд соглашений о взаимодействии и сотрудничестве в социально-экономической, историко-культурной, образовательной и других сферах. Яркий тому пример – подписание соглашений между Бахчисарайским районом (Республика Крым, РФ) и Старобешевским районом (Донецкая Народная Республика), г. Симферополь (Республика Крым, РФ) и г. Донецк (Донецкая Народная Республика), г. Керчь (Республика Крым, РФ) и г. Макеевка (Донецкая Народная Республика) и другие.

Таким образом, ключевой целью стимулирования инвестиционных процессов в Республике является формирование благоприятной среды, способствующей привлечению инвестиций и повышению эффективности их использования для развития реальных секторов экономики *через «программно-целевое планирование, а также благодаря разработке методических рекомендаций, направленных на оценку инвестиционного климата и содействие в упрощении системы капиталовложений на всех уровнях административно-территориального устройства» [1].*

Именно активизация инвестиционных процессов в экономике Республики позволит ускорить процесс восстановления промышленного сектора, усовершенствовать социальную инфраструктуру, создать рабочие места, обеспечить модернизацию индустриального комплекса, а также повысить благосостояние и уровень жизни граждан. Данный концепт как нельзя лучше апеллирует на практике к взаимодействию сущностей социально-экономического партнёрства сквозь призму интеграции инвестиционных процессов в регионе.

Взаимодействие двух компонент происходит в формате симбиоза демографического, интеллектуально-трудового, потребительского, сырьевого, производственного, инновационного, экономического, финансового и других аспектов. Так, например, реализация трудового капитала не может быть осуществлена без участия производственных процессов, интегральной зависимостью которых выступает ресурсная база с одной стороны и наличие рынка сбыта и финансового потенциала, с другой. Всё это в комплексе способствует стимулированию инвестиций в динамике роста производственных циклов, увеличению экспорта продукции, расширению производственной базы и опосредованно приводит к урегулированию актуальных социальных вопросов, в частности снижению уровня безработицы, улучшению условий труда, уровня жизни граждан, императивно связанного с объёмами инвестиций, привлекаемых в регион и их эффективностью.

Выводы по поведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, синергизм взаимодействия внедрения процессов социально-экономического партнёрства в контексте активизации инвестиционных процессов в регионе может привести к наращиванию охвата инвестиций и росту эффективности их использования, переформатированию отраслевой и воспроизводственной структуры общественного производства, формированию действенных механизмов внедрения и долгосрочного устойчивого социально-экономического развития Республики.

Список использованных источников

1. Половян А.В. В Минэкономразвития рассказали о механизмах повышения инвестиционной привлекательности Донецкой Народной Республики / А.В. Половян // Официальный сайт Правительства ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6717:v-minekonomrazvitiya-rasskazali-o-mekhanizmax-povysheniya-investitsionnoj

privlekatelnosti-donetskoj-narodnoj-respubliki-24-04-19-ofitsialnyj-sajt-pravitelstva-dnr&catid=17&Itemid=172

2. Игонина Л.Л. Инвестиции / Л.Л. Игонина. – М.: Экономистъ, 2005. – 478 с.
3. Андрианов А.Ю. Инвестиции / А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. Воробьев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 584 с.
4. Гитман Л. Дж. Основы инвестирования. Пер. с англ. / Л. Дж. Гитман, М.Д. Джонк. – М.: Дело, 1999. – 1008 с.
5. Шарп У.Ф. Инвестиции. Пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж.В. Бэйли. – М.: Инфра-М, 2001. – 1035 с.
6. Некрасова О.Л. Формирование стратегии инвестиционного развития региона: автореф. дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05: защищена 18.10.2018 / Некрасова Ольга Леонидовна; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». – Донецк, 2018. – 47 с.
7. Матвеев Ю.В. Инвестиционный процесс и его особенности в России / Ю.В. Матвеев, К.Ю. Матвеев // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 8. – С. 143-146 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.rae.ru/fs/pdf/2008/8/73.pdf>
8. Сугаипова И.В. Инвестиционный процесс: его роль в общественном воспроизводстве / И.В. Сугаипова, Е.Н. Зелепухина // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2010. – № 1. – С. 14-25 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnyy-protsess-ego-rol-v-obschestvennom-voisproizvodstve>
9. Ключев К.В. Инвестиционный климат как фактор активизации инвестиционных процессов региона / К.В. Ключев // Журнал правовых и экономических исследований. – 2011. – № 3. – С. 143-145.
10. Гулин Д.А. Использование сбалансированной системы показателей для оценки инвестиционного процесса в регионе / Д.А. Гулин, О.В. Зубкова // Вестник Южно-уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2013. – № 2. – С. 13-17.
11. Щербаков В.С. Экономическое развитие регионов Российской Федерации на основе интенсификации инвестиционных процессов: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05: защищена 06.06.2017 / Щербаков Василий Сергеевич; Институт экономики Российской академии наук. – Москва, 2017. – 27 с.
12. Огоев А.У. Определение регионального инвестиционного процесса как основы разработки стратегии его финансирования / А.У. Огоев // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 12-21 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2493>
13. Терехова С.А. Региональные инвестиционные процессы в стратегии развития региона / С.А. Терехова // Вестник ИжГТУ. – 2006. – № 1. – С. 83-87.
14. О республиканских программах: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 02 октября 2015 г.] [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-respublikanskih-programmah/>
15. Тимирясова А.В. Теоретико-методологические аспекты государственного регулирования инвестиционной деятельности / А.В. Тимирясова. – Казань: Издательство Института экономики, управления и права, 2004. – 64 с.
16. Об утверждении концепции инвестиционного сотрудничества в Донецкой Народной Республике: постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 23-3 от 02 декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-23-3-2015-12-02/>